

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ

Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції

11 травня 2023 р.

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University

***PROBLEMS, PRIORITIES, AND PERSPECTIVES
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN XXI CENTURY***

Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference

May 11, 2023

Kamianets-Podilskyi – 2023

УДК 378.4(477.43)(082):33
ББК 74.584(4Укр-4Хме)
В53

Рекомендовано вченою радою природничо-економічного факультету
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(протокол № 4 від 25.04.2023)

Організаційний комітет:

Іван Семенець, кандидат економічних наук, доцент, декан природничо-економічного факультету, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (голова оргкомітету).

Тетяна Боднарчук, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (співголова оргкомітету).

Стефанія Баженова, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Олександр Любинський, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Наталія Мазур, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Людмила Матвейчук, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ірина Ящишина, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Людмила Любінська, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біології та методики її викладання, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Михайло Ведерніков, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри HR-інжиніринг у бізнес-економіці, Хмельницький національний університет.

Вікторія Небрат, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічної історії, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Наталія Супрун, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економічної історії, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Ольга Новікова, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут економіки промисловості НАН України.

Даріуш Новак, доктор економічних наук, професор, Державний економічний університет в Познані.

Дмитро Пармаклі, доктор хабілітат економічних наук, професор, Комратський державний університет.

Наталія Казанішена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та методики її викладання, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ігор Касіяник, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та методики її викладання, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Володимир Лисак, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Руслан Якубаш, директор НПП «Подільські Товтри».

Відповідальний за випуск:

Тетяна Боднарчук, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

B53 Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті. Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Відповідальний за випуск: Тетяна Боднарчук. Кам'янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 262 с.

ISBN 978-617-8105-11-2

Збірник містить тези доповідей учасників XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті». Матеріали відображають результати наукового доробку вітчизняних та іноземних вчених, що стосуються історичних і сучасних аспектів розвитку економічної науки, цифрових та інноваційних перетворень економіки, обліку, аналізу, оподаткування та контролю, управління людським капіталом, а також суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економіки.

Представлені у матеріалах міжнародної науково-практичної конференції тези учасників відображають власну наукову позицію авторів. Тези публікуються в авторській редакції. Автори доповідей несуть повну відповідальність за зміст тез. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника посилання на авторів і видання є обов'язковим.

ISBN 978-617-8105-11-2

УДК 378.4(477.43)(082):33
ББК 74.584(4Укр-4Хме)

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 2.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

УДК 001.891:346.7

Сергій Бублик,
кандидат технічних наук, заступник завідувача
відділу системних досліджень науково-технологічного потенціалу
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»,
Олег Мех,
доктор економічних наук, професор, завідувач відділу
системних досліджень науково-технологічного потенціалу
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»,
Лариса Бобровник,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
м. Київ, Україна

ЦИФРОВИЙ МОНІТОРИНГ НАУКОВОЇ СПРЯМОВАНOSTI
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Глобальна цифровізація проникла в усі сфери людського життя та спричинила перехід до нової технологічної реальності, що вимагає відповідного пристосування. Обсяги, швидкість та різноманітність даних і інформації в науці та освіті досягли рівнів, що перевищують можливості окремих інституцій. Цифрові технології стали невід'ємною складовою науково-технологічної конвергенції, де наука та технології взаємодіють і перетворюються на потужні цифрові метасистеми. Організація та проведення наукових досліджень тепер неможливі без інтеграції цифрових технологій.

За останні роки цифрові технології стали невід'ємною частиною нашого життя, а також знайшли своє застосування в різних галузях, включаючи правову. У зв'язку з цим, виникає потреба в розробленні нових методів та інструментів, які б допомагали у покращенні якості та ефективності правової системи [1]. Окремими критеріями для побудови інфраструктури цифрової моніторингу вітчизняного законодавства у післявоєнний період можуть стати додаткові умови, як от:

1. Необхідність швидкого ухвалення державно-управлінських рішень.

2. Розгляд питань національної безпеки.

3. Високий рівень нестабільності.

4. Великий обсяг інформації.

5. Необхідність забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку.

6. Політичні та міжнародні відносини.

7. Гуманітарні питання.

Отже, спрямованість НПА у післявоєнний період може бути спрямована на задоволення різних потреб суспільства, а також на забезпечення національної безпеки та стабільності в державі. У зв'язку з чим, застосування моніторингу наукової спрямованості НПА постане нагальною потребою не лише для науковців, але й для законодавців та урядовців.

Основна відмінність між цифровим моніторингом та традиційним моніторингом нормативно-правових актів полягає в застосуванні сучасних інформаційних технологій та інструментів.

Цифровий моніторинг нормативно-правових актів зазвичай використовує спеціалізовані програмні засоби для автоматизованого збору, обробки та аналізу великого обсягу даних. Це дозволяє швидко і ефективно відстежувати зміни в законодавстві та отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу. Крім того, цифровий моніторинг дозволяє зберігати та аналізувати історію змін нормативно-правових актів, що дає змогу детально вивчати та порівнювати різні версії документів. Також цифровий моніторинг може бути повністю анонімним та безпечним, оскільки дані зберігаються в електронному форматі та можуть бути зашифровані.

Зважаючи на те, що Україна розвивається в напрямку цифрової економіки, використання цифрових інструментів для аналізу НПА є надзвичайно актуальним.

У контексті науки та освіти, цифровий моніторинг законодавства дозволяє відслідковувати законодавчі зміни, які стосуються науково-дослідницької діяльності та освіти, та визначати їх вплив на ці галузі. Наприклад, цифровий моніторинг може виявити законодавчі зміни, які зменшують фінансування наукових досліджень або обмежують свободу наукової діяльності.

На сьогоднішній день дослідження в галузі цифрового моніторингу НПА переважно зосереджені на зборі та аналізі даних про виконання законів та підзаконних НПА, але не надають належної уваги науковому обґрунтуванню самого законодавчого процесу [2–4]. Крім того, відсутність

відповідної інфраструктури та стандартів для збору та аналізу даних про наукову спрямованість НПА, може спричинити до недостатньої якості та ефективності законодавства.

Науковою проблемою цифрового моніторингу законодавства є відсутність чітких методів та підходів, щоб забезпечити визначення наукової спрямованості НПА з використанням цифрових технологій. Щодо визначення наукової спрямованості НПА, то було запропоновано вважати таким критерієм для будь-якого акту законодавства у *першому наближенні* наявність у його тексті слова «наука» разом із похідними леми-предикатами першого порядку [5]. Наукометричною оцінкою рівня наукоємності законодавства, а також наукової спрямованості НПА виступає індекс наукової спрямованості (ІНС), значення якого є безрозмірною величиною обчислюється як кількість наукоємних документів на кожні 100 виданих документів.

Отже, наукове завдання полягає в розробленні методології та підходів до моніторингу наукової спрямованості НПА з використанням цифрових технологій, а також створенні відповідної інфраструктури та стандартів для збору та аналізу даних про наукову спрямованість актів законодавства в контексті післявоєнної відбудови та розвитку економіки та суспільства.

1. Один з методів цифрового моніторингу полягає в застосуванні алгоритмів машинного навчання та обробки природних мов. За допомогою цих алгоритмів можна автоматично виділяти ключові слова та терміни з тексту НПА, а також здійснювати їх класифікацію за певними критеріями [6, 7]. Такий підхід дозволяє проводити аналіз еволюції пріоритетності/вторинності тематичних термінів законодавчих текстів, а також виявляти неосновну тематичну спрямованість цих текстів.

2. Інший метод цифрового моніторингу полягає в застосуванні інформаційних систем, які забезпечують аналіз та моніторинг нормативно-правових актів на різних рівнях – від місцевого до державного. Такі системи можуть автоматично виявляти проблемні місця у тексті НПА та забезпечувати їх аналіз за різними критеріями. Прикладом такого моніторингу стало дослідження асинхронних дій органів публічної влади в імплементації взаємопов'язаних пунктів прикінцевих положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (чинний з 16.01.2016) щодо створення нових структур у вітчизняній системі організації науки [8]. Порівняння галузевих угруповань законодавчих актів за показниками наукоємності та часткою у структурі законодавства уможливило оцінювання рівня наукоємності для кожної із галузей законодавства [9].

Основними напрямками цифрового моніторингу наукової спрямованості

НПА мають стати:

1. Моніторинг рівня наукоємності вітчизняного законодавства за видами НПА та їх видавниками. Аналітичним показником рівня наукоємності виступає ІНС [5].

Як приклад, у Табл. 1 наведено аналітичні результати поточного моніторингу рівня наукоємності законодавчих актів (станом на 21.03.2023).

Таблиця 1

Порівняння показників ІНС законодавчих актів за скликаннями
Верховної Ради України (ВРУ)

Скликання ВРУ	XII (I)	XIII (II)	XIV (III)	IV	V	VI	VII	VIII	IX	IX (війна)
ІНС	24,57	29,49	28,35	23,86	21,10	19,33	13,30	21,38	23,40	19,44

Джерело: сформовано авторами

2. Моніторинг очікуваного рівня наукоємності вітчизняного законодавства за видами НПА та їх видавниками. Заснований на політичних очікуваннях ефективності нових Урядів у сфері здійснення публічної науково-технологічної політики (за результатами перших 100 днів каденції).

Як приклад, у Табл. 2 наведено аналітичні результати поточного моніторингу порівняння показників ІНС постанов КМУ за перші 100 днів та за повну каденцію Урядів (24.08.1991–30.03.2023).

Таблиця 2

Порівняння показників ІНС постанов КМУ за перші 100 днів та за повну
каденцію Урядів (24.08.1991–30.03.2023)

Каденції Уряду	Уряд 1	Уряд 2	Уряд 3	Уряд 4	Уряд 5	Уряд 6	Уряд 7	Уряд 8	Уряд 9	Уряд 10	Уряд 11
ІНС	27,97	21,64	21,68	16,26	20,00	15,35	12,85	12,93	12,78	10,88	9,61
100 днів	29,01	17,78	19,46	14,16	18,85	14,26	12,84	6,88	11,34	10,21	4,52
Каденції Уряду	Уряд 12	Уряд 13	Уряд 14	Уряд 15	Уряд 16	Уряд 17	Уряд 18	Уряд 19	Уряд 20	Уряд 21*	Уряд 22**
ІНС	14,37	16,89	17,06	17,01	15,17	15,01	15,45	17,40	19,45	14,99	11,45
100 днів	11,52	6,55	12,67	15,28	8,81	12,10	16,54	13,61	20,18	14,08	9,53

*Уряд Дениса Шмигала (04.03.2022-23.02.2023)

**Уряд Дениса Шмигала з 24.02.2022

Джерело: сформовано авторами.

3. Моніторинг наукової спрямованості НПА за галузям законодавства. Порівняння розподілів НПА та їх наукової спрямованості за галузями законодавства сприятиме поліпшенню передбачуваності урядування у сфері науково-технологічної діяльності.

Як приклад, на Рис. наведено аналітичні результати поточного моніторингу розподілу постанов «воєнного» Уряду Дениса Шмигала (24.02.2022–30.03.2023) та показників галузевих ІНС.

Рис. 1. Розподіл постанов Уряду Дениса Шмигала за часткою галузей законодавства (коди 10...280 Юридичної класифікації¹) та галузевими ІНС
Джерело: сформовано авторами.

Отже, цифровий моніторинг наукової спрямованості НПА є важливим інструментом для забезпечення правової держави та наукової обґрунтованості законодавчих актів. Він може значно полегшити процес моніторингу та забезпечити більш точні та обґрунтовані результати. Проте, необхідно зауважити, що цифровий моніторинг не може замінити роботу фахівців з правової сфери, а лише доповнює їхні можливості.

Список використаних джерел:

1. Левицька Н. Використання цифрових технологій у праві. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 9. С. 165–169. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.27>.
2. Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. 2-ге вид., випр. і доп. Під ред. Б. А. Маліцького. К.: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
3. Христинченко Н. П. Система адміністративно-правових актів, якими регулюється наукова діяльність в Україні. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2015. № 3. С. 237–241. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_3_54. (дата звернення 30.04.2023).
4. Куркова К. М. Адміністративно-правове забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро. 2021. 40 с.
5. Бублик С. Г., Булкін І. О., Мех О. А. Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства. *Nauka innov*. 2020. № 1(91). С. 36–51. <https://doi.org/10.15407/scin15.05.036>.
6. Čech R., Garabík R., Altmann G. Testing the thematic concentration of

¹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/klas> (дата звернення: 30.04.2023).

text. *Journal of Quantitative Linguistics*. 2015. No 22. P. 215–232. <https://doi.org/10.1080/09296174.2015.1037157>.

7. Сомова О. П. Еволюція економічного контексту положень окремих законів України у сфері науки та науково-технічної діяльності. *Наука та наукознавство*. 2020. № 4 (110). С. 63–75. <https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.063>.

8. Мех О. А., Бублик С. Г. Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи. *Вісник Національної академії наук України*. 2019. № 7. С. 64–75. <https://doi.org/10.15407/visn2019.07.064>.

9. Бублик С. Г., Сомова О. П. Оцінювання наукоємності галузей вітчизняного законодавства (на прикладі законодавчих актів). *Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 1 грудня 2021 р. / НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ. 2021. С. 11–16. URL : <https://stepscenter.org.ua/archives/2465#more-2465> (дата звернення 30.04.2023).*

УДК 351.84+338

Вероніка Буторіна,

кандидат економічних наук, доцент,
старший викладач кафедри економіки підприємства
Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У КРАЇНАХ СВІТУ

Соціальна політика країн на сучасному етапі спрямована на вирішення потреб власних громадян. Для підвищення її ефективності актуалізується налагодження взаємодії з бенефіціарам результатів здійснення соціальних функцій держави. Цифровізація і надання пакету електронних послуг як інструмент забезпечує отримання урядами зворотного зв'язку від фізичних та юридичних осіб. В разі формування ефективної системи надання державою електронних послуг створюються передумови зміцнення соціальної згуртованості.

Питання соціальної політики розглядалися у працях таких учених, як: Ганслі Т. М., Квітка А. В., Колот А. М, Климанська Л. Д., Лопушняк Г. С., Мних М. В., Моторнюк У. І., Савка В. Є., Скуратівський В. А., Хома Н. М. та ін. Дослідженню значимості запровадження надання електронних послуг